

PRÉ - TESTE

nome _____

1. Qual destes insetos transmite a dengue?

- a. mosquito b. ratos c. Baratas d. minhoca

2. Quais das doenças são transmitidas por *Aedes aegypti*?

- a. Chikungunya b. Zika c. Dengue d. Todos e. não sei

3. Uma pessoa com dengue pode passar a doença para outra através de:

- a. Água contaminada
b. O mosquito pica o doente e passa para outra pessoa
c. Uso de objetos pessoais do doente
d. alimento contaminado

4. Como podemos evitar o surgimento das larvas do mosquito *Aedes aegypti*?

- a. Vacinação
b. Usando repelente
c. Eliminando recipientes que acumulam água
d. Usando mosquiteiros nas portas e janelas

5. Quais são os sintomas da dengue?

- a. Febre b. Dor no corpo c. Dor de cabeça d. Dor atrás dos olhos e. todas

6. Quais são os sintomas da Chikungunya?

- a. Dores fortes, nas juntas b. Febre alta c. inchaço nas juntas
d. olhos vermelhos e. todos

7. . Quais são os sintomas do Zika?

- a. olhos vermelhos b. Febre baixa c. Dor no corpo
d. manchas pelo corpo e. todas

8. O que você faria se adoecesse com dengue, Zika ou Chikungunya?

- a. Tomaria remédio por conta própria
b. Iria à farmácia
c. Iria ao médico ou posto de saúde
d. Tomaria remédio caseiro